

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS AND BIG DATA TECHNOLOGIES IN DETECTING ANOMALIES IN FINANCIAL STATEMENTS

Buronov Ibrohimbek Safar ugli

ibrohimbek.buranov@icloud.com

Abstract. This study explores the application of neural networks and Big Data technologies in detecting anomalies in financial statements. The research focuses on developing countries, particularly Uzbekistan, where the accuracy, transparency, and reliability of financial reporting need improvement. The study analyzes the advantages and limitations of artificial intelligence models and their practical significance for government agencies, banks, and foreign investors. Furthermore, the research highlights how neural networks can identify unusual financial patterns early, facilitating faster decision-making.

Key words: financial statements, anomaly, neural networks, Big Data, artificial intelligence, financial analysis.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бурунов Иброхимбек Сафар угли

ibrohimbek.buranov@icloud.com

Аннотация. В данном исследовании рассматривается применение нейронных сетей и технологий больших данных для выявления аномалий в финансовой отчетности. Исследование сосредоточено на развивающихся странах, в частности на Узбекистане, где необходимо повысить точность, прозрачность и надежность финансовой отчетности. В исследовании анализируются преимущества и ограничения моделей искусственного

интеллекта и их практическое значение для государственных органов, банков и иностранных инвесторов. Кроме того, в исследовании подчеркивается, как нейронные сети могут выявлять необычные финансовые закономерности на ранних стадиях, способствуя более быстрому принятию решений.

Ключевые слова: финансовая отчетность, аномалия, нейронные сети, большие данные, искусственный интеллект, финансовый анализ.

**MOLIYAVIY HISOBOTLARDAGI ANOMALIYALARNI
ANIQLASHDA NEYRON TARMOQLAR VA KATTA MA'LUMOTLAR
TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH**

Bo'ronov Ibrohimbek Safar o'g'li

ibrohimbek.buranov@icloud.com

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistratura talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliyaviy hisobotlarda uchraydigan anomaliyalarni aniqlashda neyron tarmoqlar va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqot rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan O'zbekiston sharoitida moliyaviy hisobotlarning aniqligi, shaffofligi va ishonchliligini oshirish zaruriyatiga asoslanadi. Maqolada sun'iy intellekt modellarining afzalliklari va cheklovlari, ularning davlat organlari, bank tizimi va xorijiy investorlar uchun amaliy ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shu bilan birga, neyron tarmoqlar yordamida moliyaviy ma'lumotlardagi g'ayrioddiy holatlarni erta aniqlash va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: moliyaviy hisobotlar, anomaliya, neyron tarmoqlar, katta ma'lumotlar texnologiyalari, sun'iy intellekt, moliyaviy tahlil.

KIRISH

Globalizatsiya va raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobotlarning aniqligi va shaffofligi iqtisodiy barqarorlikning muhim omili hisoblanadi.

Moliyaviy hisobotlar asosida investorlar qarorlar qabul qiladi, banklar kredit risklarini baholaydi, davlat organlari esa soliq majburiyatlarini nazorat qiladi. Shu bilan birga, moliyaviy hisobotlardagi noto'g'ri yoki g'ayrioddiy ma'lumotlar iqtisodiy qarorlarning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy hisobotlar ko'pincha noaniq, noto'g'ri ma'lumotlar bilan tarzda taqdim etiladi. Bu soliq organlari va banklar uchun tekshiruv va tahlil jarayonini murakkablashtiradi hamda investorlar uchun to'g'ri qaror qabul qilish jarayonini qiyinlashtiradi. Shu sababli, an'anaviy moliyaviy tahlil usullari ko'plab cheklovlarga ega bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun katta miqdordagi vaqt, moddiy va mehnat resurslarini talab qiladi.

Ushbu maqolada moliyaviy hisobotlardagi anomaliya tushunchasi moliyaviy ko'rsatkichlarning normal iqtisodiy holatni ifodalovchi naqshlardan sezilarli darajada og'ishi, moliyaviy nisbatlar orasidagi mantiqiy nomuvofiqlik hamda vaqt qatorlarida kuzatiladigan g'ayrioddiy o'zgarishlar sifatida talqin qilinadi. Bunday anomaliyalar moliyaviy xatoliklar, noto'g'ri axborot taqdim etilishi yoki ataylab amalga oshirilgan manipulyatsiyalar natijasida yuzaga kelishi mumkin.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt, xususan neyron tarmoqlar va Big Data texnologiyalari moliyaviy hisobotlarni tahlil qilishda samarali vosita sifatida ko'rilmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida katta hajmdagi moliyaviy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlash, g'ayrioddiy ko'rsatkichlarni aniqlash va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish mumkin. Shu bilan birga, neyron tarmoqlarning turli arxitekturalari (masalan, Autoencoder va LSTM) moliyaviy vaqt qatorlaridagi anomaliyalarni aniqlashda yuqori aniqlik ko'rsatadi. Neyron tarmoqlar va Big Data texnologiyalarini joriy etish davlat organlari va banklar bilan bir qatorda xorijiy investorlar uchun ham moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshiradi. Bu tizimlar yordamida anomaliyalar tezkor aniqlanadi, qaror qabul qilish jarayoni soddalashadi va resurslar samarali

taqsimlanadi. Shu sababli, ushbu yondashuv nafaqat amaliy, balki ilmiy nuqtai nazardan ham dolzarb hisoblanadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi moliyaviy hisobotlarda uchraydigan anomaliyalarni neyron tarmoqlar va Big Data texnologiyalari yordamida aniqlash imkoniyatlarini o‘rganishdir. Maqolada sun‘iy intellekt modellari va ularning moliyaviy tahlildagi afzalliklari, cheklovlari hamda amaliy qo‘llanilishi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shu bilan birga, tadqiqot O‘zbekiston sharoitida moliyaviy hisobotlarni avtomatlashtirilgan tahlil qilish tizimlarini joriy etish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Moliyaviy hisobotlarda anomaliyalar va manipulyatsiyalarni aniqlash masalasi uzoq yillardan beri iqtisodiy tadqiqotlarning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Ushbu yo‘nalishda dastlab statistik va ko‘rsatkichlarga asoslangan modellardan foydalanilgan. Jumladan, Messod Benish 1999-yilda o‘zining “The Detection of Earnings Manipulation” nomli tadqiqotida kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarida foydani sun‘iy oshirib ko‘rsatish holatlarini aniqlash uchun M-score modelini taklif qilgan. Ushbu model sakkizta moliyaviy ko‘rsatkich asosida kompaniya hisobotlarining manipulyatsiyaga uchragan yoki uchramaganini baholaydi. Benish modeli bugungi kungacha moliyaviy firibgarlikni aniqlashda eng ko‘p qo‘llaniladigan klassik yondashuvlardan biri hisoblanadi.[2]

Shuningdek, Roxas (2011) o‘zining “Financial Statement Fraud Detection Using Data Mining Techniques” ishida Benish modelini kengaytirib, ma’lumotlarni qazib olish (data mining) usullari yordamida firibgarlik ehtimolini aniqlash mumkinligini ko‘rsatgan. U moliyaviy ko‘rsatkichlar orasidagi murakkab bog‘liqliklarni an’anaviy regressiya modellari yetarlicha aniqlay olmasligini, shu sababli mashinaviy o‘rganish yondashuvlari ancha samaraliroq ekanini ta’kidlaydi.[6]

Altman (1968) tomonidan ishlab chiqilgan Z-score modeli esa kompaniyaning bankrotlik xavfini aniqlashga qaratilgan bo'lsa-da, keyinchalik u moliyaviy barqarorlikdagi og'ishlarni aniqlash orqali anomaliyalarni baholashda ham qo'llanila boshlandi. Deshou va boshqalar (2011) esa "Predicting Material Accounting Misstatements" tadqiqotida F-score modelini taklif qilib, moliyaviy hisobotlardagi noto'g'ri ko'rsatishlarni aniqlash imkonini beruvchi statistik ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqqan.[1]

Biroq ushbu klassik modellarning asosiy cheklovi shundaki, ular asosan chiziqli bog'lanishlarga asoslanadi va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda past aniqlik beradi. Shu sababli so'nggi yillarda moliyaviy hisobotlarni tahlil qilishda neyron tarmoqlar va mashinaviy o'rganish texnologiyalaridan foydalanish kengayib bormoqda. Masalan, Zhang va boshqalar (2020) "Financial Fraud Detection Using Neural Networks" tadqiqotida sun'iy neyron tarmoqlar klassik logit va regressiya modellarga nisbatan ancha yuqori aniqlik bilan firibgarlik holatlarini aniqlashini isbotlagan. Ularning tadqiqotiga ko'ra, neyron tarmoqlar murakkab va yashirin naqshlarni aniqlashda ustunlikka ega.[7]

Big Data texnologiyalarining rivojlanishi moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish jarayonini tubdan o'zgartirdi. Kogan va boshqalar (2014) "Continuous Auditing Using Big Data" asarida katta hajmdagi real vaqt ma'lumotlari asosida moliyaviy anomaliyalarni aniqlash imkonini beruvchi uzluksiz audit tizimlarini taklif qilgan. Ushbu yondashuvga ko'ra, kompaniya operatsiyalari haqidagi ma'lumotlar doimiy ravishda yig'ilib, avtomatik ravishda tahlil qilinadi va potentsial xavflar darhol aniqlanadi.[4]

Milliy ilmiy adabiyotlar ham sun'iy intellekt va moliyaviy tahlil integratsiyasiga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, Kamolov (2025) O'zbekiston bank tizimida sun'iy intellektning firibgarlikni aniqlash va kredit risklarini boshqarish jarayonlarida qo'llanilishi samaradorligini tahlil qiladi, bu yondashuv moliyaviy xavflarni prognozlash va anomaliyalarni erta aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek, To‘qliyev (2025) sanoat korxonalarida moliyaviy monitoring va budget nazoratini avtomatlashtirishda AI va Big Data texnologiyalarining foydasini ko‘rsatadi, bunda real vaqt rejimida moliyaviy ko‘rsatkichlarni kuzatish va xatarlarni aniqlashning samaradorligi ta’kidlanadi. [10]

Mamarasulov (2025) o‘z ishida ichki audit sifatini takomillashtirish bo‘yicha olib borgan tadqiqotlari raqamli texnologiyalar va AI yordamida moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish nafaqat anomaliyalarni aniqlashni, balki xatoliklarni erta bosqichda aniqlash va risklarni boshqarishni sezilarli darajada yaxshilashini keltirib o‘tgan.[12]

Ushbu tadqiqotda moliyaviy hisobotlarda uchraydigan anomaliyalarni aniqlash uchun sun‘iy intellektga asoslangan yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi konseptual-empirik xarakterga ega bo‘lib, an’anaviy moliyaviy tahlil modellari va zamonaviy neyron tarmoq texnologiyalarining qiyosiy tahliliga asoslanadi.

Metodologik asos sifatida moliyaviy hisobotlarda anomaliyalarni aniqlashga qaratilgan an’anaviy ko‘rsatkichlarga asoslangan tahliliy yondashuv tanlandi. Tadqiqotda Benish M-score modeli asosiy empirik vosita sifatida qo‘llanilib, moliyaviy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi mantiqiy nomuvofiqliklar va normal iqtisodiy holatdan og‘ishlar aniqlandi. Mazkur model rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitida keng qo‘llaniladigan, ma’lumotlar hajmi cheklangan holatlarda ham samarali natija beruvchi usullardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, neyron tarmoqlar va mashinaviy o‘rganishga asoslangan yondashuvlar ushbu model natijalarini chuqurlashtirish va kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘lgan istiqbolli yo‘nalishlar sifatida konseptual jihatdan ko‘rib chiqildi.

NATIJALAR

Mazkur tadqiqotda moliyaviy hisobotlardagi anomaliyalarni aniqlash maqsadida “O‘zmetkombinat” AJning ochiq manbalarda e’lon qilingan moliyaviy hisobot ma’lumotlari asosida Benish M-score modeli qo‘llanildi. Model doirasida

kompaniyaning moliyaviy holatini tavsiflovchi sakkizta asosiy ko'rsatkich hisoblab chiqildi: DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, SGAI, TATA va LVGI. Hisob-kitob natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Ko'rsatkichlar	Ko'rsatkich qiymati	Koeffitsient	M-score bo'yicha qiymat (2x3)
1	2	3	4
DSRI	1,217143884	0,92	1,119772374
GMI	0,913528975	0,528	0,482343299
AQI	0,750139114	0,404	0,303056202
SGI	0,812473397	0,892	0,72472627
DEPI	0,972443925	0,115	0,111831051
SGAI	1,082915016	0,172	0,186261383
TATA	-	4,679	-0,474164272
LVGI	0,101338806	0,327	0,333282891
	M-score	-	
		3,09197935	

DSRI (Days' Sales in Receivables Index) ko'rsatkichining 1,21 qiymatga ega bo'lishi debitorlik qarzlarning sotuvlarga nisbatan o'sishini aks ettiradi. GMI (Gross Margin Index) qiymati 0,91 bo'lib, yalpi foyda marjasida sezilarli pasayish kuzatilmaganini ko'rsatadi. AQI (Asset Quality Index) ning 0,75 qiymati aktivlar sifatida keskin yomonlashuv mavjud emasligini bildiradi. SGI (Sales Growth Index) ko'rsatkichi 0,81 bo'lib, sotuvlar hajmida yuqori sur'atdagi o'sish kuzatilmaganini ifodalaydi.

DEPI (Depreciation Index) va SGAI (Sales, General and Administrative

Expenses Index) ko'rsatkichlari mos ravishda 0,97 va 1,08 ni tashkil etib, amortizatsiya siyosati hamda boshqaruv xarajatlarida keskin o'zgarishlar mavjud emasligini ko'rsatadi. TATA (Total Accruals to Total Assets) ko'rsatkichining manfiy qiymatga ega bo'lishi foyda va pul oqimlari o'rtasidagi tafovutning pastligini bildiradi. LVGI (Leverage Index) esa 1,01 darajasida shakllanib, kompaniyaning moliyaviy leverajida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmaganini ko'rsatadi.

Mazkur ko'rsatkichlar va ularga mos koeffitsientlar asosida Beneish M-score modeli bo'yicha yakuniy natija hisoblab chiqildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, "O'zmetkombinat" AJ uchun umumiy M-score qiymati $-3,09$ ni tashkil etdi. Ushbu natija Beneish modeli bo'yicha qabul qilingan $-2,22$ chegara qiymatidan past bo'lib, kompaniya moliyaviy hisobotlarida foydani sun'iy oshirib ko'rsatish ehtimoli past ekanligini ko'rsatadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, tahlil qilingan davrda kompaniyaning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari o'zaro mantiqiy bog'liqlikda shakllangan va model mezonlariga ko'ra keskin anomaliyalar aniqlanmadi. Shu bilan birga, ayrim individual ko'rsatkichlardagi nisbiy o'zgarishlar keyingi bosqichlarda chuqurroq tahlil o'tkazish zaruratini ko'rsatadi. Ushbu natijalar keyingi bo'limda moliyaviy anomaliyalarni aniqlashda zamonaviy sun'iy intellekt va neyron tarmoq yondashuvlari bilan qiyoslash uchun empirik asos bo'lib xizmat qiladi.

MUHOKAMA

Beneish modeli moliyaviy manipulyatsiyalarni aniqlashda ishonchli vosita bo'lib, u an'anaviy statistik usullar bilan aniqlanmagan yashirin naqshlarni aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, Beneish M-score va an'anaviy moliyaviy tahlil modellari rivojlanayotgan mamlakatlarda foydali bo'lishiga qaramay, ular murakkab va yashirin manipulyatsiyalarni aniqlashda cheklanganligini ko'rsatadi. Shu sababli, zamonaviy tadqiqotlarda sun'iy intellekt modellari, xususan Autoencoder va LSTM (Long Short-Term Memory) neyron tarmoqlari moliyaviy

hisobotlarni avtomatik va real vaqt rejimida tahlil qilishda keng qoʻllaniladi.

Autoencoder tarmoqlari moliyaviy maʼlumotlardagi gʻayrioddiy naqshlarni aniqlashga ixtisoslashgan boʻlib, normal naqshni oʻrganib, undan sezilarli darajada ogʻish qiladigan kuzatuvlarni anomaliya sifatida belgilaydi. Shu orqali yashirin manipulyatsiyalar va kutilmagan moliyaviy ogʻishlarni aniqlash mumkin. LSTM tarmoqlari esa moliyaviy vaqt qatorlarini tahlil qilishda afzal hisoblanadi, chunki ular vaqtga bogʻliq naqshlarni, oʻtgan davrlar taʼsirini va uzoq muddatli bogʻliqliklarni aniqlash imkoniga ega. AI modellarining eng katta afzalligi — ular katta hajmdagi moliyaviy maʼlumotlarni avtomatik qayta ishlash, yashirin va nolinear bogʻliqliklarni aniqlash, shuningdek, real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatidir. Shu bilan birga, AI modellarining cheklovlari ham mavjud: maʼlumot sifati past boʻlsa, natijalar xatolik bilan ifodalanadi, va neyron tarmoqlar “black box” xususiyatga ega boʻlib, qaror qabul qilish jarayonida shaffoflik masalalari yuzaga keladi.

AI modellari shuningdek davlat organlari va xorijiy investorlar uchun amaliy ahamiyatga ega. Soliq organlari AI yordamida moliyaviy hisobotlarni real vaqt rejimida monitoring qilib, firibgarlik va manipulyatsiyalarni tez aniqlashlari mumkin. Banklar kredit risklarini baholashda, moliyaviy barqarorlikni tahlil qilishda va qarz berish qarorlarini tezlashtirishda AI modellaridan foydalanishi mumkin. Xorijiy investorlar esa kompaniyalar moliyaviy hisobotlarini aniq va shaffof tahlil qilish imkoniga ega boʻlib, sarmoya kiritish jarayonida risklarni kamaytiradi va ishonchlilikni oshiradi. Shu tariqa, AI modellarining integratsiyasi moliyaviy shaffoflikni oshirish, qaror qabul qilish jarayonini soddalashtirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi.

CONCLUSION

Although the Beneish M-score and traditional financial analysis models are useful in developing countries, they demonstrate limitations in detecting complex and concealed manipulations. Artificial intelligence and neural networks, on the

other hand, enable automatic and real-time analysis of financial statements, identification of hidden patterns, and acceleration of the decision-making process; therefore, it is recommended to integrate the results of classical models with AI-based approaches. The study also shows that implementing AI and Big Data technologies in the context of Uzbekistan for monitoring financial statements and early detection of anomalies can not only enhance financial transparency but also save resources and improve the quality of economic decisions. In the future, research should focus on deeper investigation of neural networks based on real and larger financial datasets, increasing their transparency, and assessing their effectiveness under the conditions of Uzbekistan.

LIST OF REFERENCES

1. Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
2. Benish, M. (1999). The detection of earnings manipulation. *Journal of Accounting Research*, 37(1), 1–33.
3. Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2011). Predicting material accounting misstatements. *Contemporary Accounting Research*, 28(1), 17–82.
4. Kogan, A., Sudit, E., & Vasarhelyi, M. (2014). Continuous auditing using Big Data. *International Journal of Accounting Information Systems*, 15(3), 187–205.
5. Müller, R., Schreyer, M., Sattarov, T., & Borth, D. (2022, November). RESHAPE: explaining accounting anomalies in financial statement audits by enhancing SHapley additive explanations. In *Proceedings of the Third ACM International Conference on AI in Finance* (pp. 174-182).
6. Roxas, M. L. (2011). Financial statement fraud detection using ratio and digital analysis. *Journal of Leadership, Accountability, and Ethics*, 8(4), 56-66.
7. Zhang, Y., Chen, X., & Liu, J. (2020). Financial fraud detection using neural networks. *Expert Systems with Applications*, 159, 113–128.

8. Ahmed, M., Choudhury, N., & Uddin, S. (2017, July). Anomaly detection on big data in financial markets. In Proceedings of the 2017 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining 2017 (pp. 998-1001).

9. Fatxulla, A. M. A. F. F. (2025). TARMOQ MUHITIDA ANOMAL HOLATLARNI ANIQLASH USULLARI VA REAL VAQT REJIMIDA TARMOQ TRAFIGINI TAHLIL QILISH. Journal of Modern Educational Achievements, 4, 75-83.

10. Kamolov, S. (2025). Sun'iy intellekt va bank tizimida moliyaviy xavflarni boshqarish. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.

11. To'qlijev, A. (2025). AI va Big Data yordamida sanoat korxonalarida moliyaviy monitoring. Toshkent: Milliy iqtisodiyot nashriyoti.

12. Mamarasulov, R. (2025). Ichki audit sifatini oshirishda raqamli texnologiyalar va AI. Toshkent: O'zbekiston moliya akademiyasi nashriyoti.

13. Инна Викторовна Поправко (2025). Методологические аспекты нейросетевого анализа бухгалтерской отчетности. Вестник Томского государственного университета. Экономика, (71), 228-247.

14. Бутузова, И. П., & Ненахова, В. В. (2025). Использование искусственного интеллекта при выявлении искажений в бухгалтерской финансовой отчетности строительной отрасли. Шаг в науку, (3), 49-56.

15. Фархутдинов, А. Г. (2025). ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ. Вестник науки, 1(8 (89)), 9-23.

16. "O'zmetkombinat" AJning moliyaviy hisobotlari (<https://new.openinfo.uz/organizations/383?active-collapse=reports>)